

O início da estagnação da indústria brasileira: uma visão heterodoxa do pós “Milagre Econômico” (1968-1973)¹

*Laura Alves Paraízo*²

*Keila Cristina Borges Trombela*³

Resumo

Este artigo analisa o início do processo de estagnação da indústria brasileira a partir de uma perspectiva heterodoxa, com foco no período posterior ao chamado “Milagre Econômico” (1968–1973). Sustenta-se a hipótese de que o modelo de crescimento adotado durante a Ditadura Militar, embora tenha promovido elevadas taxas de expansão do produto, continha contradições estruturais que comprometeram a sustentabilidade do desenvolvimento industrial no médio e longo prazo. A partir de uma análise histórico-estrutural, o trabalho examina os determinantes do padrão de acumulação então vigente, destacando o papel da concentração de renda, do arrocho salarial e da crescente dependência de financiamento externo. Argumenta-se que o dinamismo industrial observado no período esteve dissociado da ampliação da capacidade de consumo das massas, produzindo uma ilusão de poupança e de modernização que mascarou o esgotamento progressivo do mercado interno. Dessa forma, o artigo contribui para o debate sobre as origens da estagnação industrial brasileira, ao evidenciar os limites internos do modelo de crescimento autoritário e concentrador implementado no pós-milagre.

Palavras-chaves: estagnação industrial; milagre econômico; distribuição de renda; políticas econômicas; Ditadura Militar

Abstract

This article examines the onset of industrial stagnation in Brazil from a heterodox perspective, focusing on the period following the so-called “Economic Miracle” (1968–1973). It advances the hypothesis that the growth model adopted during the Military Dictatorship, despite generating high rates of output expansion, embodied structural contradictions that undermined the long-term sustainability of industrial development. Drawing on a historical-structural analysis, the paper investigates the determinants of the prevailing accumulation pattern, emphasizing income concentration, wage repression, and the increasing reliance on external financing. It argues that the industrial dynamism of the period was largely disconnected from the expansion of mass consumption, producing an illusion of savings and modernization that concealed the gradual exhaustion of the domestic market. In doing so, the article contributes to the debate on the origins of Brazilian industrial stagnation by highlighting the internal limits of the authoritarian and highly concentrated growth model implemented in the post-miracle period.

Keywords: Industrial stagnation; Economic miracle; Income distribution; Economic policies; Military Dictatorship

JEL Classification: L16; N66; O14.

DOI:10.5281/zenodo.18452282

¹ Artigo enviado em 17/3/2025. Aprovado em 17/9/2025.

² Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Economia - Unesp Araraquara.

³ Bacharela em Ciências Econômicas - Unesp Araraquara | Graduada em história - Unesp Franca.

1. Introdução

O debate acerca das origens da estagnação industrial brasileira ocupa lugar central na historiografia econômica e nas interpretações críticas do desenvolvimento nacional. Embora o chamado “milagre econômico” seja frequentemente associado a um período de crescimento acelerado e modernização produtiva, suas bases estruturais permanecem objeto de controvérsia, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade do padrão de acumulação então adotado. A aparente dissociação entre expansão do produto, transformação industrial e melhoria das condições sociais levanta questões fundamentais sobre o papel da política econômica, da inserção externa e da dinâmica distributiva no processo de desenvolvimento brasileiro. É nesse contexto que se insere a presente análise, ao problematizar o desempenho industrial do país no pós-milagre e investigar os elementos estruturais que contribuíram para a inflexão do crescimento industrial a partir da década de 1970.

O objetivo do presente estudo é compreender o contexto no qual estava inserido o Brasil após o “milagre econômico” (1968-1973), período este marcado por altas taxas de crescimento propiciadas por uma economia alavancada que culminaram em um estrangulamento externo e está entre as causas da estagnação da indústria. A política econômica apostou em um arriscado ajuste estrutural em busca de legitimação do governo com desempenho econômico a passos galopantes, que findou na segunda metade da década de 1970. Apesar do desenvolvimento industrial expressivo gerado pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e pela conquista de seus objetivos em termos estruturais, a falta de articulação produtiva, a desregulação inflacionária, o desequilíbrio da balança de pagamentos e o elevado endividamento estiveram no bojo do comprometimento da economia brasileira na década de 1980 e da piora em termos de desempenho da indústria.

Apesar do desenvolvimento estrutural vultoso, o processo de industrialização brasileiro, como será aprofundado ao longo do texto, eleva a dependência externa dada a sua não maturação em termos de engendramento produtivo. Assim, há a manutenção do crescimento exógeno via bens de capital e vazamento da demanda agregada pela importação de bens semiacabados. Após apresentadas as limitações de divisas do mercado externo, o aumento do endividamento e tentativas de controle inflacionário fracassadas, não restou alternativa à indústria brasileira senão frear seu desenvolvimento.

Dessa forma, conclui-se que o esgotamento do modelo que tentava gerar continuidade ao “milagre” dá-se pelo risco assumido na orientação da política econômica em um cenário externo que se torna desfavorável à sua continuidade. Ao assumir um crescimento econômico exógeno sustentado por uma transformação estrutural dependente do mercado externo, o Brasil desacelerou seu desempenho econômico puxado pelo ajuste estrutural e passou a um cenário sem capacidade de realizar manobras econômicas ao final da década de 1970.

Não menos relevante, o aumento da concentração de renda é outro problema deixado pelo regime militar, suscitado pela reforma tributária e, principalmente, pelos reajustes salariais abaixo da inflação, comprometendo o poder de compra das camadas mais desfavorecidas da população. Seja por motivação política ou econômica (baseada em diagnóstico irreal de que a promoção de políticas de fomento à poupança seriam viáveis para que o país exercesse seu potencial de crescimento), a geração de concentração de renda como estratégia de aprofundamento de capital produtivo não ocorre conforme a expectativa de seus formuladores. Na realidade, o que ocorre é um aumento do consumo, um dos fatores relevantes para que o

“milagre” se concretizasse.

A seguir, será apresentada uma seção histórica para melhor contextualização das futuras análises, passando pelo período de 1963 a 1973, em um contexto de ditadura militar. Nesse ínterim, houve no Brasil uma forte repressão política, social e cultural, em que a liberdade de expressão fora completamente moldada ao bel prazer do governo vigente com a intenção de mascarar a realidade vivenciada pela população brasileira. Em seguida, será discutido o modelo de desenvolvimento do “milagre econômico” com foco na indústria e outros desdobramentos consequentes do modelo de crescimento baseado em dependência externa. A quarta seção tratará da questão distributiva do período militar e da ilusão da poupança embasada em diagnóstico econômico inexato de que o aumento da concentração geraria elevação dos investimentos, quando o que se observa é um crescimento do consumo. Por último, será apresentada a conclusão deste artigo.

2. Contexto histórico

Quando o tópico é a Ditadura Militar que ocorreu no Brasil durante os anos de 1964 até 1985, é de senso comum que o período em questão foi de repressão/censura e que o governo vigente deixou diversas lacunas sem explicação. Nesse cenário, o intervalo de tempo denominado como “milagre econômico” também é emblemático por si só. Lilia Schwarcz (2015) se debruça em analisar os discursos de Delfim Neto, explicitando que o recorte temporal em si foi visto como uma maneira de estreitar as relações entre o setor empresarial com o governo, fomentando justamente uma menor participação estatal e um crescimento econômico por vias de um maior investimento estrangeiro no Brasil.

Marina Celina D’Araujo e Celso Castro (1997) entrevistaram Ernesto Geisel, com o apoio do ex-militar general Gustavo Moraes Rego Reis e executada pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi nesse contexto que traçaram o plano de fundo entre a transição do governo Castelo Branco (1964-1967) para o então presidente Costa e Silva (1967-1969), que assumiu o governo justamente por se adequar melhor ao roteiro elaborado segundo os planos militares. Castelo Branco ansiava uma normalização na crença de que poderia acabar com o período revolucionário e queria eleger um presidente civil para que o país pudesse entrar num regime verdadeiramente democrático. Isto foi impedido e não aconteceu devido à pressão exercida pelas pessoas mais radicais, os “linha dura”, incluindo os próprios políticos, que, por sua vez, preferiram eleger Costa Silva. A linha dura existe não apenas no Exército, mas também nas Forças Armadas, na sociedade civil e na política.

O ano era 1967 e o general Costa e Silva assumia o governo, a economia estava em uma boa fase de crescimento, mas a militarização se encontrava em crescente também, tanto no tocante a vivência fabril quanto no restante da sociedade. Sobre a questão econômica, houve uma queda na taxa de inflação (mesmo sendo um momento de aquecimento para tal). Sobre esse cenário, Schwarcz (2015) reafirma que o crescimento econômico foi maior que no período anterior, em um crescimento abrupto que desencadeou no “milagre econômico brasileiro”. Para fomentar ainda mais essa sensação de fenômeno econômico, as censuras foram redirecionadas, os opositores estavam sendo represados e os demais meios de comunicação agiam de maneira a impedir a propagação de ideais contrários aos do governo vigente. Além disso, foram realizadas medidas tais como o aumento de subsídios, a desnacionalização econômica (aumento significativo de empresas estrangeiras), reajuste salarial fixado na centralidade e um maior

controle de preços.

Contudo, o “milagre econômico” teve um custo. Tal crescimento veio acompanhado de uma crescente concentração de rendimentos, resultado de políticas salariais reduzidas e de ganhos de produtividade não repassada que prejudicaram os trabalhadores. Houve também um aumento da dívida externa que deixou o país ainda mais vulnerável às mudanças geopolíticas. Dessa forma, o mecanismo de não repasse da produtividade aumentou o processo de concentração de renda, ou seja, os ganhos econômicos não vieram acompanhados de medidas que garantisse a manutenção do âmbito distributivo.

Seguindo em sua argumentação, a historiadora explica que no decorrer do “milagre”, a impressão positiva acerca de aspectos econômicos fora reforçada tanto pelo governo quanto pela censura midiática, sendo que o aspecto real de vulnerabilidade em que o país se encontrava só foi percebido após 1973. Após essa data, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) diminuiu fortemente a oferta da *commodity*, gerando, assim, preços quadruplicados, o que marcou o final do milagre econômico. Schwarcz (2015) enfatiza que o brasileiro comum não tinha noção do verdadeiro quadro econômico, enquanto os generais executivos, por outro lado, sabiam com clareza o que vinha acontecendo e, principalmente, que esse crescimento econômico desmedido acarretaria em consequências futuras.

Pode-se aferir que, no decorrer do período analisado, os efeitos de uma alta concentração de renda foram mascarados, uma vez que as classes médias urbanas se viam valorizadas com as oportunidades de um crédito facilitado, com um aumento significativo de consumo de itens considerados novidade no mercado interno (televisão em cores e automóveis por exemplo) e com oportunidades novas no âmbito profissional. Outro fator que trouxe empolgação para a população foi a possibilidade de uma pessoa assalariada obter sua casa própria através de um financiamento pelo BNH (Banco Nacional de Habitação). Com o ápice do milagre entre 1970 e 1972, a alta repressão e censura foram grandes marcas do general Médici (presidente considerado popular nesse período), apresentava-se como plano de fundo o desempenho econômico favorável.

3. O pós “Milagre Econômico”

Atrelados ao robusto crescimento econômico responsáveis pelo chamado “milagre econômico”, período entre 1968 e 1973 que o Brasil atingira desempenho médio de 11,4% ao ano, constam o relativo controle das contas externas e da inflação. O país aproveitou as oportunidades de liquidez no mercado internacional para consolidar indústrias de base, fomentar o crédito interno e, assim, garantir a popularidade do governo. Esse era o contexto favorável em termos de condições externas e internas do país ao formular o II PND (1975-1979), que, em conjunto com medidas conjunturais, seriam encarregados pelo esgotamento desse modelo de crescimento econômico.

Castro e Souza (1985) ressaltam que em 1974, logo após o primeiro choque do petróleo (1973), haviam dois possíveis caminhos a serem trilhados. A opção de ajustamento, tomada inclusive por países como Estados Unidos, Alemanha e México, iria utilizar de políticas monetária e fiscal para desaquecer a economia, além do câmbio permitir maior flexibilização de preços e, com isso, permitir sinalizações externas do mercado. Tendo em vista a interpretação do governo da piora de indicadores econômicos como passageira, optou-se pelo segundo caminho:

o de financiamento. Nas palavras do ministro Velloso⁴, tratava-se de uma “transição duradoura, e não apenas transitória, para a crise do petróleo”. Os autores apontam ainda que, para além desta solução ser mais atraente por evitar (ou adiar) sacrifícios, fora beneficiada por uma elevação da disponibilidade de créditos a países em desenvolvimento por bancos privados.

Assim, com a política de abertura de importações em 1974, o país sofreu uma piora em termos de câmbio e de balança de pagamentos, mesmo ano em que a relação dívida externa e exportação passou a se deteriorar. Houve um aumento de custos não somente para a indústria, mas para outras áreas produtivas que dependiam de importações, e, conseqüentemente, a redução da utilização da capacidade produtiva. Ainda assim, o governo optou por manter esse modelo de crescimento e lançou o II PND, apesar do cenário externo menos favorável.

De acordo com Furtado (1981), os objetivos do II PND, (i) de ampliar a base industrial e (ii) gerar melhor inserção na divisão internacional do trabalho, são coerentes como propostas de desenvolvimento para o país. No entanto, aponta “falta de realismo” quanto aos meios de efetivação do plano, no que tange o aumento de investimentos via elevação da dívida em moeda estrangeira, utilizada como parte essencial da política de crescimento e como forma de controle inflacionário.

Em ressonância, Castro e Souza (1985) afirmam que as diretrizes econômicas de 1974 não estiveram no cerne dos problemas que viriam a seguir, mas sim o regime político, que afastou do debate a participação social e qualquer necessidade de apoio político para implementação do II PND. O Brasil arriscou continuar um modelo de desenvolvimento exógeno em um momento no qual o cenário externo passava por uma deterioração, iniciada no primeiro choque do petróleo e o decorrente aumento dos juros dos Estados Unidos, e, com isso, o Brasil pagou um preço desnecessariamente alto para a execução do plano, de acordo com os autores.

Dessa forma, ao passo que políticas cambiais de estímulo às exportações eram realizadas, dava-se, por outro lado, um aumento do endividamento. O contrário também ocorrera: a fim de reduzir despesas financeiras, políticas de sobrevalorização do cruzeiro reduziam a capacidade de exportação e competitividade brasileira. Assim, a industrialização ocorreu de maneira acelerada e bipartida entre, em maior ou menor grau, aumento do endividamento externo ou redução da capacidade de exportações, enquadramento que, em todo caso, está fadado à alta vulnerabilidade externa.

A partir da piora do quadro externo, em 1976 o país iniciou uma política monetária contracionista e ainda acompanhada pelo crescimento de investimentos em estatais, apoiada pela política fiscal austera. Após esse ano, ocorre uma desaceleração dos investimentos por parte do governo, que buscava apoiar a sustentação de setores considerados prioritários, como agricultura, energia e exportações. Ainda, a política monetária contracionista atrelada à manutenção dos investimentos, resultou em um abrupto crescimento do endividamento nos anos seguintes. A entrada de reservas, de certa forma, apoiou o controle inflacionário, mas adiante seria responsável pelo processo da redução no produto e pela piora no processo de rolagem de dívida, que Furtado (1981) atribui como um processo circular perverso.

⁴Pronunciamento durante o “Balanço Preliminar do II PND”, em 20 de dezembro de 1978 (Castro; Souza, 1985).

Gráfico 1: a dívida externa brasileira total entre 1965 e 1982 em US\$ (milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil (Boletim: Seção Balanço de Pagamentos), gráfico elaborado pelas autoras

O processo de elevado endividamento com moeda que o país não é capaz de emitir é caracterizado como o “pecado original” (*The Original Sin Hypothesis*) por Eichengreen e Hausmann (1999, p. 5) dada a vulnerabilidade financeira gerada. São apontados 2 fatores responsáveis pela dificuldade doméstica, que são: (i) o desencontro cambial entre o dólar e a moeda nacional e; (ii) diferenças entre os prazos de maturidade dos projetos internos e os compromissos externos. No caso brasileiro, pode-se observar que ambos os fatores foram relevantes, levando em consideração o descompasso entre a política cambial de incentivo às exportações e a elevação da dívida externa; além do prazo necessário para retorno, na esfera da balança comercial, dos projetos promovidos pelo II PND.

Quanto à política industrial, o caminho mais fácil para realizar a política de ISI⁵ é pela elaboração de bens finais pois é o setor no qual há maior reserva de mercado e, geralmente, apresenta tecnologia menos complexa e de menor intensidade de capital (Tavares, 2000), que foi estratégia tomada pela economia brasileira desde a década de 1930 até o final da Ditadura Militar. A produção então tem apenas uma parte do valor agregado internamente. Outra parte do valor agregado é adquirida do mercado externo, limitada pela quantidade de divisas disponíveis. Seguindo por essa via, o “milagre” não foi capaz de alterar suas estruturas produtivas de forma a reduzir a dependência externa, o que a autora intitula como um processo de “modernização conservadora” (Tavares, 1992).

Em termos de reorientação à política industrial no II PND, Castro e Souza (1985) apontam mudança quanto ao maior foco dado aos setores de bens de capital e insumos básicos, reforçando-se a noção de superar a crise e o subdesenvolvimento paralelamente. Houve também atenção à metalurgia e petroquímica, de modo a garantir maior soberania nacional em termos energéticos, Alguns setores, como indústria automobilística e outros de bens de consumo duráveis, foram deixados de lado. Na visão dos autores, o plano buscou (i) sustentar a

⁵Industrialização por Substituição de Importações

conjuntura de forma a impedir a descontinuidade de consequências imprevisíveis; assegurar tempo necessário para absorção dos robustos investimentos prévios; e (iii) modificar a estrutura produtiva no longo prazo.

Em contraponto, Carneiro (2002, p. 68-75) argumenta que o II PND não modifica a estrutura manufatureira do país se comparado com o período anterior (1970-1974), apesar do foco em indústrias de base e ampliação de investimentos. Para o autor, os principais desafios atrelados ao desenvolvimento de indústrias de capital dão-se pela excessiva diversificação produtiva do país que conduz à escalas inferiores e, que, assim, dificulta investimentos em P & D capazes de suprir demandas tecnológicas com especificidades distintas nos diversos ramos. Já as políticas voltadas para setores de energia foram insuficientes para garantir menor exposição do país ao segundo choque do petróleo (1979), pois o país aumentou em 50% as importações entre 1973 e 1979.

A ausência de articulação nas cadeias de produção expôs o país a picos de demanda interna, o que caracteriza um estrangulamento interno prolongado. Nesse período, não é alterado o caráter das exportações nem sua capacidade de financiamento externo, além da limitação de continuidade à política antiinflacionária, também dependente de divisas. Hermann (2011) corrobora com esse diagnóstico ao afirmar que o “milagre econômico” (1968-1973) aumentou a dependência externa do país durante esses anos e em períodos subsequentes. Entre 1968 e 1973, enquanto as exportações cresceram 275%, as importações aumentaram em 330% (Feijó, 2024).

Caracteriza-se, então, um efeito bumerangue na capacidade de importações brasileiras, pois as exportações não se expandiram de maneira rápida o suficiente para compensar o aumento com as despesas financeiras, e, assim, manter uma balança de pagamentos equilibrada. O desenvolvimento da base industrial seguia, portanto, como consecutivas respostas às barreiras externas, reforçando o caráter de crescimento exógeno (Furtado, 1981).

Já no final da década de 1970, o Brasil enfrentava o esgotamento do modelo com um contexto de inflação inercial. Enquanto no quadro internacional ocorreu o segundo choque, aumento do juro pelos Estados Unidos (1979-1982) e a redução na disponibilidade de créditos; internamente, a conta capital brasileira deixou de ser capaz de financiar o déficit em conta corrente e a inflação era crescente (de 38% em 1979 para 93% em 1980). Há, no entanto, uma melhora no valor agregado das exportações: enquanto o peso de bens básicos foi continuamente reduzido (de 65% em 73 para 32% em 84), há uma elevação relativa de bens manufaturados (de 23% para 56% nesses mesmos anos) compensatória. O II PND alcançou seus objetivos do ponto de vista estrutural, mas com altos custos macroeconômicos (Hermann, 2011).

As políticas austeras promovidas por Delfim foram insuficientes para criar um superávit comercial. As maxidesvalorizações cambiais, que tinham como objetivo um aumento da produção nacional pela redução das importações e aumento das exportações, não surtiram efeito dada a alta inflacionária, já que a inflação superava a desvalorização gerada pela política cambial. A dívida pública seguia crescente pela elevação de juros dos Estados Unidos após o segundo choque do petróleo, atingindo seu auge em 1982, mesmo ano da moratória mexicana.

Internamente, havia uma queda das arrecadações dada a desaceleração econômica e pela

própria desvalorização dos impostos, cenário que caracteriza o efeito Tanzi⁶, enquanto a inflação subia e com a possibilidade cada vez mais limitada do uso de divisas estrangeiras para seu controle. Carneiro (2002) ressalta ainda que, além do déficit público, havia uma menor sensibilidade de agentes privados aos gastos públicos dada a piora na expectativa de lucro. Dessa forma, o governo Figueiredo (1979-1984) foi marcado por tentativas de ajuste externo, concretizadas somente em 1984 pelo aumento das exportações (Hermann, 2011).

Gráfico 2: Resultado da Balança de Pagamentos entre 1972 e 1984, em US\$ (milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil (Balanço de Pagamentos), gráfico elaborado pelas autoras

Para Furtado (1981), a estagnação industrial ocorrera como consequência do estrangulamento externo atrelado à manutenção das desigualdades de renda durante o processo de industrialização do país. Internamente, além da desigualdade de renda, houve erros quanto ao diagnóstico da questão inflacionária e, conseqüentemente, mecanismos infundados, baseados no aumento do endividamento externo que diminuiu a capacidade de autotransformação do país.

No campo externo, o autor aponta os seguintes fatores: a integração dos mercados de países industrializados, o que declinou a capacidade do Estado de coordenar as atividades econômicas; o avanço da acumulação do poder de empresas transnacionais, que passam a ter maior poder de decisão; e o aumento do peso da indústria armamentista na economia mundial em relação ao desenvolvimento tecnológico, o que gerou centralização estatal em relação a investimentos inovativos. Essas duas últimas conjuntamente causaram perda de autonomia do Estado, que tinha capacidade de financiar projetos com imprevisível obsolescência por parte do uso de tais tecnologias pelas empresas. Além disso, o autor destaca regiões do chamado “Terceiro Mundo” na divisão internacional do trabalho, em que uma constelação heterogênea, representada pela consciente dependência externa desses países, mas sem a capacidade de romper com essa colocação frente ao cenário global.

⁶ O chamado efeito Tanzi refere-se à perda do valor real da arrecadação tributária em contextos de inflação elevada, decorrente do intervalo temporal entre o fato gerador do imposto e seu efetivo recolhimento. Em economias com alta inflação, essa defasagem faz com que os tributos incidam sobre bases nominais defasadas, reduzindo o poder de compra da receita pública e contribuindo para o agravamento do desequilíbrio fiscal. O conceito foi formulado por Vito Tanzi no âmbito de seus estudos sobre finanças públicas em economias inflacionárias, sendo amplamente utilizado na análise das crises fiscais latino-americanas nas décadas de 1980 e 1990.

Coutinho (1997) reforça a ideia de que o contexto internacional instável foi responsável por gerar limitações aos países latinos desenvolvimento na segunda metade do século XX. As políticas de estabilização causaram tendência à desindustrialização mesmo em setores de manufatura básica e as desvalorizações cambiais, além de não atingirem seus objetivos até 1984 quanto ao equilíbrio das contas externas, que foram outro relevante fator de desincentivo à indústria brasileira. Assim, o autor argumenta que há um processo de especialização regressiva no país.

Em relação ao papel das instituições como suporte para fomento da indústria, Suzigan e Furtado (2010) apontam a necessidade de um aparato institucional para orientar o desenvolvimento econômico e para a experiência de industrialização do Brasil entre 1930 e 1970 como bem sucedida nesse sentido. Sobre o período militar, os autores reconhecem a importância da indústria no crescimento da economia brasileira e da sua capacidade de diversificação, mas ressaltam problemas relacionados a políticas de protecionismo excessivo e indiscriminado, subsídios de várias naturezas e desatenção ao desenvolvimento tecnológico e à exportação.

Mesmo antes do final do “milagre”, já existiam indícios de descompasso entre a realidade econômica e instituições competentes para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento. No campo de mercado de capitais, Macarini (2008) afirma que as instituições não apresentaram desenvolvimento significativo nesse período, como será aprofundada na próxima seção. Além disso, observam-se diversos diagnósticos inexatos sobre a inflação e o aumento da capacidade de aumento da poupança que culminaram em políticas insuficientes. Conforme a literatura evolucionária, para que seja promovido um ambiente favorável para o desenvolvimento, a relação entre as instituições e o mercado devem dialogar de modo a promover instituições que se alterem considerando as mudanças do cenário econômico (Nelson, Winter; 1982).

Nas duas décadas seguintes, houve ainda maior descompasso quanto às instituições de política industrial, que sofreram com esvaziamento, perda de recursos e de pessoal técnico e desvirtuamento de funções. Suzigan e Furtado (2010) afirmam que, com poucas exceções, o eixo central da organização industrial mantém-se o mesmo das décadas entre 1950-1970, em um ambiente do qual constituíam objetivos que eram mais simples e voltados para setores específicos. Os objetivos atuais deixaram de demandar por políticas setoriais específicas, mas sim condições contextuais para que possa haver capacitações e ganhos de produtividade com coordenação entre diferentes setores. Ainda assim, são apresentados as seguintes limitações das instituições de políticas industriais: (1) não atuam de forma sistêmica; (2) estão, em grande parte, envelhecidas; (3) constituem um conjunto extremamente complexo; (4) operam com quadros técnicos que ainda não reúnem todas as capacitações requeridas por missões mais qualitativas e sofisticadas de política industrial e tecnológica; (5) geram grandes dificuldades em termos de articulação; e (6) têm frágil comando político e problemas de coordenação.

Ainda, é fundamental que as instituições atuem de forma a minimizar as incertezas e, assim, fomentar incentivos ao desenvolvimento. Além de políticas industriais específicas, existe a necessidade de seguridade de um cenário econômico que atue conjuntamente no sentido das diretrizes estabelecidas. Dessa forma, pode-se afirmar que o descompasso entre as expectativas governamentais e a realidade econômica interna foram, em partes, responsáveis pelos desdobramentos que culminaram na estagnação industrial e pela piora do desempenho

econômico em um todo na década de 1980.

Vale ressaltar que, apesar do aumento da transformação da capacidade produtiva brasileira e do período de grande crescimento econômico, avanços em questões sociais não estiveram na mesma toada. A próxima seção irá destacar como decorreu a questão distributiva, além de aprofundar inconsistências teóricas da corrente principal que buscava promover acúmulos no topo da pirâmide social como fator de poupança e, nessa linha, a responsabilidade pelo crescimento econômico.

4. Retrocesso distributivo e a ilusão da poupança

Como resposta à piora de indicadores sobre a questão distributiva desde a década de 1960, foi apresentado um estudo como justificativa oficial dos militares por Langoni (1973), que defendia, sob uma metodologia econométrica, a ideia de que a desigualdade ocorria por diferença de escolaridade dos indivíduos (capital humano). Tal desequilíbrio deveria ocorrer de forma temporária pela demanda de trabalho mais qualificado atrelado ao desenvolvimento do Brasil em um contexto de urbanização, com abundante mão de obra pouco qualificada. Dessa forma, a raiz da concentração de renda residiria na maior demanda por trabalho qualificado e no aumento da disponibilidade de pessoas menos qualificadas com a migração de espaço rural para urbano. De acordo com essa visão, as elevadas taxas de crescimento resultariam em uma renda menos concentrada pela geração de uma nova classe média, composta por uma população mais escolarizada emergida de maneira “natural” pelo desenvolvimento do país.

No entanto, foram apresentadas diversas críticas quanto à construção do modelo, mesmo em sua validação nos termos que o próprio estudo se propõe, dentre eles: a substancial variância não explicada da renda (apenas 59% da renda é explicada), não haver consideração sobre multicolinearidade das variáveis do modelo e ausência de análise quanto à causalidade educação-productividade-renda poder estar viciada, por exemplo, no caso da renda familiar ser determinante para a educação do indivíduo. Outras problemáticas são expostas quanto à impossibilidade de serem realizados testes da hipótese básica de Langoni, de que a produtividade faria jus à remuneração dos indivíduos, e à lacuna teórica do papel das instituições na formação de salários, esta atribuída apenas pelas pressões impessoais impostas pelo mercado (Malan; Wells, 1973)

Em contraposição à “teoria do bolo”, Barone e Bastos (2015) afirmam haver colinearidade entre as variáveis, de forma que não seria o capital humano o responsável pela concentração de renda, mas sim o maior acesso à educação por aqueles que possuem rendimentos superiores. A principal causa da concentração de renda foi a política de redução do salário, que, de acordo com os autores, tinha dois papéis: a redução de custos para as firmas e a concentração de renda, responsável por proporcionar maior acesso a bens duráveis para o extrato social beneficiado. Na prática, o mecanismo funcionava com reajustes salariais baseados na expectativa de inflação, que era inferior à inflação observada. Além disso, o autoritarismo do regime resultou na redução do poder de barganha dos trabalhadores.

Outro relevante fator que contribuiu no aprofundamento da desigualdade distributiva foram as reformas do sistema tributário promovidas por Roberto Campos e Octávio Bulhões, dos ministérios do Planejamento e Fazenda, respectivamente, que concentraram-se os tributos indiretos, aprofundando, assim, o caráter regressivo da política fiscal (Araújo, 2018). Ademais, dados mostram que o processo de reversão da concentração de renda não se reverteu, como

propôs o trabalho de Langoni (1973). De acordo com Furtado (1981):

Como o salário mínimo decresceu nos últimos 20 anos, o menos que se pode concluir é que cerca de metade da população foi excluída de qualquer benefício do considerável aumento de produtividade ocorrido durante esse período. Em outras palavras: a solução dos problemas da metade da população que vive na miséria mereceu sinal negativo na ordem de prioridades que orientam o desenvolvimento. [...] O excedente que disputam os distintos grupos sociais é determinado pela produtividade média do trabalho e pelo grau de organização dos trabalhadores manuais urbanos e rurais (Furtado, 1981; p. 59 e p. 67)

Conforme apresentado por Araújo (2018), foram as reformas realizadas por Castelo que viabilizaram o processo de concentração de renda, ainda sem impedir a formação de mercado em tamanho suficiente para suportar a escala e a lucratividade de setores líderes. Feijó (2024) também ressalta a importância do crédito para aumento do consumo dos trabalhadores, que perderam participação na renda total, e sua facilitação nas reformas promovidas pelo governo militar, o que resultou em um aumento do crédito privado: era de 4,9% entre 1964 e 1967 e passou para 17,4% entre 1968 e 1973.

Bulhões defendia a busca por investimentos e a necessidade de elevação de poupança para que fossem realizadas aplicações e, assim, liberar o crescimento potencial da economia. Dessa forma, promoveu, junto a Roberto Campos, reformas visando desenvolver um sistema financeiro e um mercado de capitais prósperos. Macarini (2008) aponta a ilusão que existia acerca do potencial de poupança, a qual os antigos ministros buscavam orientar para o crescimento e voltada, em especial, para a aquisição de ações financeiras. As empresas, por sua vez, eram estimuladas a abrirem seu capital para captação de recursos. Como resultado, foi criada uma bolha especulativa com apoio governamental no início da década de 1970, marcada pela contradição na crença de aquecer o ambiente econômico alicerçada pelo endividamento pessoal, do qual alguns chegavam a vender ativos próprios para aquisição de ações na crença sobre a manutenção da rentabilidade das ações no curto prazo (que, evidentemente, não perdurou).

Caso os agentes se comportassem com perfil poupador conforme as expectativas dos formuladores dessas reformas, surgiria, então, um empecilho que o “milagre” fosse efetivado (Furtado, 1981). Ao contrário do que a corrente principal esperava, o aumento da renda gerou uma elevação no consumo, e não da poupança. Em outras palavras:

O colapso da Bolsa não engendrou nenhum efeito riqueza. Ao contrário, em 1972-1973 o ciclo expansivo da economia atingiu um estado de sobreexcitação. A ativação da Bolsa foi irrelevante na geração e sustentação do “milagre”. Além disso, a sua reversão não obstou a continuidade da expansão, apoiada que estava em outra dinâmica. (Macarini; 2008, p. 168)

Nesse sentido, Feijó (2024) afirma que o aumento do crédito foi responsável por uma “estratégia de industrialização de baixos salários” entre o final dos anos 1960 e início de 1970 que fomentou, em especial, o consumo de bens duráveis. Ao final desta década, por conta da aceleração inflacionária, os salários passariam a ser corrigidos semestralmente e no início da

década de 1980 em períodos ainda mais curtos.

Na interpretação de Tavares e Serra (1979), o processo de concentração de riqueza por si só não seria suficiente para a manutenção de um grande crescimento econômico alcançado pelo período do “milagre econômico”. Para que existisse uma demanda agregada crescente ao longo dos anos, sem o fator distributivo, houve um importante papel de aceleração do crédito como forma de incentivo ao consumo às camadas de renda média, dos quais os mecanismos financeiros foram dispostos ainda no governo de Castelo Branco (1964-1967). As exportações foram outro instrumento utilizado para que a distribuição de renda não fosse um fator impeditivo, estimuladas pelas desvalorizações cambiais.

Em suma, enquanto os formuladores de política acreditavam que o crescimento poderia ser ainda mais impulsionado pelo aumento dos lucros (*profit-led growth*), o que ocorria era um bom desempenho impulsionado pelo aumento da capacidade de compra dos agentes econômicos, durante um processo de concentração de renda, atrelado a medidas expansivas. Na visão do governo, portanto, seriam os aumentos de seus gastos e das exportações que garantiriam a manutenção do desempenho vigente para compensar a ausência de repasse salarial. Na prática, ocorria um crescimento com apoio de tais medidas (em grande parte, apoiadas por divisas externas), fadadas à piora das condições internacionais, e o aumento do crédito interno, que garantiam a manutenção de uma economia aquecida. Desse modo, assim que houve piora no campo externo, o país se encontrou altamente vulnerável e sem capacidade de manobras de novas políticas que apoiassem a continuidade do modelo de crescimento.

5. Conclusão

O presente artigo apresentou o contexto histórico, em primeiro lugar, passando pelo contexto ditatorial militar, que percorre pela configuração política de quando Costa e Silva assumiu a presidência em 1967, período de aprofundamento das políticas de repressão. O período analisado se encaixa no então intitulado “milagre econômico”, em que houve uma grande propaganda governamental sobre a boa fase econômica, mas que, do ponto de vista social, a realidade estava além da forma a qual a mídia tentava encobrir. O brasileiro médio, sem a ciência do verdadeiro quadro, passou assim por dificuldades econômicas após o final do milagre, em 1973, principalmente no tocante às desigualdades sociais/salariais, mas que foram mascaradas com o uma facilitação de obtenção de bens de consumo de longa duração e um do crédito por eles facilitado.

Após a contextualização histórica, é apresentada uma sequência de eventos internos e externos que culminaram no esgotamento do modelo de crescimento até então vigente, apesar de sua tentativa de continuidade pelo II PND. Em termos de modelo de desenvolvimento e estabilidade inflacionária, o país dependia quase exclusivamente de divisas externas, de modo que, a partir da virada para um cenário menos favorável ao crédito durante a década de 1970, ocorreu uma interrupção do desempenho acelerado.

Quanto à política de ISI, ainda que o país tenha alcançado uma melhor consolidação industrial, tal processo também estava em grande parte atrelado à dependência externa, fosse de bens de capital ou de bens intermediários. Sem encadeamento produtivo robusto e com dependência tecnológica, a indústria era desenvolvida como resposta às condições externas. O decênio seguinte, também conhecido como “década perdida” se inicia com a consequente elevação de preços decorrente do segundo choque de 1979, que gerou aumentos de custos de

produção internos e aumento da capacidade ociosa, além de descompasso entre realidade econômica e instituições/diagnósticos do governo.

Tal disparidade compreendia a necessidade de geração de desigualdade em termos distributivos, com o intuito de elevar a poupança, e, assim, incentivar o investimento. Diferente do que fora previsto, a acumulação de renda foi responsável pelo aumento no consumo daqueles pertencentes ao topo da pirâmide econômica. Os demais, que sofriam perdas salariais reais com a inflação, com o aumento de incentivo ao crédito por reformas financeiras promovidas desde Castelo Branco (1964-1967), eram capazes de estimular um aumento da demanda agregada e, assim, garantir que o “milagre” fosse concebível.

Referências

- ARAÚJO, V. A macroeconomia do governo Médici (1969-1974): uma contribuição ao debate sobre as causas do “milagre” econômico. **Economia Ensaios**, Uberlândia, v. 33, n. 1, p. 41-70, jul./dez. 2018.
- BARONE, R; BASTOS, P; MATTOS, F. A distribuição de renda durante o “milagre econômico” brasileiro: um balanço da controvérsia. Texto para Discussão. **IE/Unicamp**, Campinas, n. 251, fev. 2015.
- D'ARAUJO, M; CASTRO, C. **Ernesto Geisel**. Rio de Janeiro; Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.
- CARNEIRO, R. **Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século XX**. São Paulo: Editora UNESP, IE – UNICAMP, 2002.
- CASTRO, A; SOUZA, F. **A economia brasileira em marcha forçada**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- COUTINHO, L. A especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial pós-estabilização. In: VELLOSO, J. P. R. (org.). **Brasil: desafios de um país em transformação**. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1997. p. 81-106.
- EICHENGREEN, B; HAUSMANN, R. **Exchange rates and financial fragility**. NBER Working Papers 7418, National Bureau of Economic Research, 1999.
- FEIJÓ, C. A industrialização por substituição de importações (1930-1979) In: ARAUJO, E; FEIJÓ, C (Org.). **Industrialização e Desindustrialização no Brasil: Teorias, Evidências e Implicações de Política**. Editora Appris, 2024. p. 101-134
- FURTADO, C. **O Pós-Milagre: um estudo sobre a economia brasileira**. São Paulo: Paz e Terra, 1981.
- HERMANN, J. Auge e declínio de crescimento com endividamento: o II PND e a crise da dívida externa (1974-1984). In: GIAMBIAGI, F; VILLELA, A. **Economia Brasileira Contemporânea (1945-2010)**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- LANGONI, C. **Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil: uma reafirmação**, Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1973.
- MACARINI, J. Um aspecto da política econômica do "milagre brasileiro": a política de mercado de capitais e a bolha especulativa 1969-1971. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 38, p. 151-172, 2008.
- MALAN, P; WELLS, J. **Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil**. 1973.
- NELSON, R; WINTER, S. The Schumpeterian tradeoff revisited. **The American economic review**, v. 72, n. 1, p. 114-132, 1982.
- SCHWARCZ, L; STARLING, H. **Brasil: uma biografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- SUZIGAN, W; FURTADO, J. Instituições e políticas industriais e tecnológicas: reflexões a partir da experiência brasileira. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 40, p. 7-41, 2010.
- TAVARES, M.: Ajuste e reestruturação nos países centrais: a modernização conservadora. **Economia e Sociedade**, Campinas, n. 1, 1992.
- TAVARES, M. *Auge e declínio do processo de substituição de importações no Brasil*. In: BIELSCHOWSKY, R (Org.). **Cinquenta anos de pensamento na CEPAL**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2000. p. 217-238.
- TAVARES, M; SERRA, J. Além da estagnação. In: TAVARES, M. **Da substituição de Importações ao capitalismo financeiro, ensaios sobre a economia brasileira**, Zahar, Rio de Janeiro, 1979.